

Руслан Шевченко

РЕЛІГІЙНИЙ ПРОСТІР МРСР: РЕПРЕСІЇ ЩОДО ЦЕРКВИ В 1959–1970 РР.

Ruslan Shevchenko

RELIGIOUS SPACE OF THE MSSR: REPRESSIONS AGAINST THE CHURCH IN 1959–1970

Розглянутий нами період – чи не найскладніший в історії православної церкви Молдови. У цей час вона пройшла через багато серйозних випробувань, які навіть тепер ще не вивчені належним чином. Незважаючи на вихід у світ роботи Л. Тихонової (2004) та 4-томної монографії В. Пасама (2009–2012), чимало документів із заявленої нами теми все ж залишилися недоступними для широкого кола дослідників, оскільки в даному контексті не було досліджено головний архів Молдови – колишнього ЦК КПМ (нині Архів Громадсько-Політичних Організацій), де знаходяться документи партійного керівництва республіки, яке тоді вирішувало весь спектр питань у Молдові. Саме на цих джерелах ґрунтуватиметься наша стаття.

Ключові слова: антирелігійна робота, віруючі, влада, населення, репресії, священники, церква.

Period 1959–1964 – one of the most complex and difficult in the history of the Orthodox Church in Moldova. On the one hand, it was at this time that the ongoing destruction of churches, the aggressive propaganda of the authorities directed against the faith, the church clergy and all believers, fell. Period 1965–1966 – the years when there was a rejection of the aggressive Khrushchev policy of destroying churches. Therefore, the authorities then behaved rather passively, relatively weakly trying to stop various phenomena that were considered violations at that time. In 1967, while still at the level of the Government, a number of provisions were adopted that significantly regulated the activities of the church. The authorities of the republic in this direction are finally activated after the decision of the Bureau of the Central Committee of the Communist Party of March 11, 1969, which laid the foundation for intensive atheistic activity in all areas of life and activity of the republic. This contributed to a certain decrease in rituals and increased supervision over Orthodox churches, as well as the introduction of tax and administrative, and in some cases criminal penalties for violators of new restrictive decisions of the authorities.

Keywords: anti-religious work, believers, authorities, population, repressions, priests, church.

Підготовка до репресій проти церкви почалася в МРСР, по суті, відразу після смерті Сталіна. Уже в 1954–1959 рр. відбувся крутий поворот у ставленні держави до релігії. Зростання доходів церков викликало бажання влади істотно їх обмежити. Іншим мотивом переслідувань стало невдоволення комуністичного режиму великим впливом церковного кліру на народні маси. Позицію керівництва КПМ висловив перший секретар ЦК З. Сердюк (у 1947–1954 рр. працював першим секретарем Київського обкому КПУ, секретарем ЦК КПУ і першим секретарем Львівського обкому КПУ). На VIII з'їзді КПМ (28–29 січня 1958 р.) він заявив, що кожен комуніст і комсомолец має бути активним атеїстом (Şevcenco, 2007, с. 45). Відповідно до цього курсу

з 1956–1957 рр. було ухвалено низку актів, які обмежували діяльність церкви і готували ґрунт для вирішального удару. З 1959 р. у республіці розпочалося масове закриття церков і монастирів, при цьому їхні будівлі передавалися державі та заборонявся продаж предметів культу. Як наслідок різко скоротилася кількість ченців і черниць. Нерідко виникали масові протести вірян (антирадянське повстання в с. Речула в липні 1959 р.), але це не зупиняло владу (Şevcenco, 2007, с. 45).

У 1961 р. влада завдала по православ'ю в Молдові потужного удару, закривши 46 церков із 373 (водночас богослужіння проводили тільки в 250 храмах) і 2 із 5 монастирів. Кількість священнослужителів скоротилася з 286 до 255. Налякані терором партійних активістів жителі майже

перестали звертатися до влади з вимогою відкрити церкви – було лише 3 такі клопотання і 8 відвідувань вірянами Уповноваженого у справах РПЦ у Молдові О. Олійника.

З 1 січня 1962 р. ліквідовано благочиння. Владі вдалося також значно скоротити й доходи церкви – з 1345201 руб. до 1134896 руб. Усього лише за рік під бібліотеки, клуби, склади та інші приміщення було «освоєно» 98 церков, а ще 67 – знесено з огляду на «ветхість» або «реконструкцію населеного пункту». Освоєнню підлягали ще 557 церков, а знесенню – 190. Причому, вчиняючи всупереч закону, влада деколи навіть засуджувала і карала тих місцевих керівників за брутальні й агресивні дії під час закриття церков (Документи Партиного архива, 1962, спр. 93, арк. 85–187, 192, 196–197, 202–203). У деяких випадках справа доходила до того, що навіть О. Олійник був змушений скаржитися на секретарів райкомів партії до ЦК КПМ з огляду на явну незаконність їхніх дій. (Документи Партиного архива, 1962, спр. 89, арк. 53–56, 88–89).

Уповноважений у справах РПЦ при Раді Міністрів СРСР В. Курєдов вважав наведені вище сумні результати антирелігійної роботи в Молдові абсолютно недостатніми, оскільки за підсумками 1961 р., як і раніше, хрестили 52% дітей, служителі культу вели активну індивідуальну роботу з населенням, а низка партійних і радянських органів узагалі не боролися з релігією (Документи Партиного архива, 1962, спр. 9, арк. 99–103). У відповідь на таку ситуацію влада республіки прагнула знайти новий важіль тиску на православну церкву. Міністр фінансів В. Арпентьев у записці до ЦК КПМ від 14 липня 1962 р. порушив питання про подальше збільшення оподаткування церкви, насамперед прибуткового, щоб не допустити майбутнє зростання її доходів, оскільки служителі культу в 1954–1958 рр. «розперезалися до того, що лише в Кишиневі придбали 18 будинків і 8 машин, а в наступні роки – і того більше (Документи Партиного архива, 1962, спр. 94, арк. 122–124).

Але все це здавалося погромнику В. Курєдову недостатнім. У своїй записці до ЦК КПРС від 23 серпня 1962 р. він скаржився, що обрядовість у республіці, незважаючи на всю активізацію атеїстичної роботи, все одно порівняно висока. Причиною цього він називав відсутність яскравих громадянських обрядів і той факт, що досі так і не вдалося придумати, як домогтися

зниження доходів церкви (Документи Партиного архива, 1962, спр. 95, арк. 11–17). На своє виправдання О. Олійник 5 жовтня 1962 р. повідомив, що загалом за 2,5 роки припинили діяльність понад 320 церков, 12 монастирів, а обрядовість дещо знизилася. Активність «церковників» він пояснював відсутністю серйозної протидії з боку громадськості, народними звичками, барвистістю обрядів, яким радянські письменники й поети не протиставили нічого. Зауважувалося, що РАЦСи не обладнані належним чином, там немає кіосків із продажу квітів і сувенірів, майже забуті октябрини і комсомольські весілля тощо. Для весіль він пропонував використовувати не РАГСи, а клуби і місцеві будинки культури (Документи Партиного архива, 1962, спр. 95, арк. 147, 149–152).

Уповноважений у справах РПЦ у Молдові О. Олійник дедалі частіше був змушений перетворюватися ледве не на захисника православних церков у республіці, повідомляючи в ЦК КПМ про їх численні незаконні закриття райвиконкомів. Церкви знімали з реєстрації, після чого туди з'являлися співробітники міліції й опечатували їх (Документи Партиного архива, 1962, спр. 219, арк. 68–70).

Однак далеко не скрізь антирелігійна робота зустрічалася позитивно. На XI з'їзді КПМ у грудні 1963 р. зазначалося, що чимало парторганізацій ставляться до неї байдуже, не реагують на діяльність священників на місцях, часом уся ця робота зводилася до звичайного читання лекцій, при цьому порожніми стояли понад 400 закритих церков (Документи Партиного архива, 1963, спр. 1, арк. 276).

Усвідомлюючи, що проведена робота не дає належних результатів, секретар ЦК з ідеології Д. Корнован зажадав ставитися до церкви серйозніше і «покінчити з думкою, що релігія – це доля шахраїв і невігласів, бо це вульгарно і примітивно» (Документи Партиного архива, 1963, спр. 1, арк. 280). Причину своєї невдачі партійні органи вбачали і в «серйозних недоліках» у проведенні науково-атеїстичної пропаганди, яку здійснювали час від часу, за потребою, та відсутності систематичної роз'яснювальної роботи. Як наслідок, відсоток хрещених дітей суттєво не знижувався (47%), молодь продовжувала брати активну участь у різноманітних релігійних святах, а комсомольські та партійні структури вважали за краще не втручатися в цю ситуацію, розуміючи настрої людей. Для боротьби з цим Бюро ЦК про-

понувало всебічно пропагувати досягнення радянської науки, успіхи космонавтики, позитивні приклади з життя радянських людей і створити струнку систему атеїстичної пропаганди – активізувати діяльність гуртків юних атеїстів, партійних і комсомольських організацій, рішуче покращити антирелігійну роботу, до якої, аби не допустити зростаючого втягнення молоді під вплив церкви, мали залучатися науковці, лікарі, інженери тощо. (Документи Партійного архива, 1963, спр. 51, арк. 41–45, 59, 61).

Незважаючи на низку невдач, все ж А. Олійник дивився на справу досить оптимістично. У своєму звіті за 1962 р. він повідомляв, що за рік закрито 70 церков і 2 монастирі (залишилося відповідно 257 і 1). У республіці богослужіння тривало тільки в 218 церквах. Після закриття монастирів ченців залучали до громадських робіт або відправляли додому до родичів. Кількість священників скоротилася на 40 осіб, з яких 13 пішли на пенсію. Церковний актив у 1959–1963 рр. скоротився вдвічі – з 15000 до 7207, зменшилася кількість хрестин, вінчань і похоронів за участю духовенства, доходи церкви впали з 1134896 руб. до 995404 руб. Було введено облік релігійних обрядів. Олійник підкреслював, що за півтора року жоден священник не купив автомобіль, будинок, мотоцикл, що менше почали дбати про стан церков. Усе це чиновник вважав великим досягненням. Водночас він доповідав і про свавілля місцевої влади під час закриття храмів (Документи Партійного архива, 1963, спр. 101, арк. 17–19, 22–27, 29).

У вересні 1963 р. Бюро ЦК КПМ повернулося до теми атеїстичної пропаганди, висунувши вимогу централізувати цей процес через Ради з наукового атеїзму, проведення семінарів для лекторів і агітаторів з антирелігійної роботи та підготовку в 1963/64 навчальному році 850 пропагандистів і лекторів-атеїстів (Кишинівський державний університет – 300, сільгоспінститут – 150, медінститут – 200, Тираспольський і Бельцький педінститути – 100). Також планувалося активізувати індивідуальну роботу з вірянами, особливо з їхніми дітьми в школах і поза ними (Документи Партійного архива, 1963, спр. 65, арк. 157–160).

Щоб ще більше обмежити діяльність православного духовенства, А. Олійник запропонував 20 липня 1963 р. ЦК КПМ і Раді Міністрів МРСР створити ще й інститут особливих позаштатних

інспекторів із дотримання законодавства про культу, які мали б працювати з членами церковних виконавчих органів і припиняти спроби їхнього втручання в господарську й фінансову діяльність, а також постійно контролювати й вивчати склад церковних 20-к, запобігати «ідеологічним диверсіям духовенства», а частину коштів від його діяльності спрямовувати у фонд миру (Документи Партійного архива, 1963, спр. 103, арк. 53–54).

Починаючи з 1964 р. зважаючи на очевидну невдачу свого натиску на православ'я від масового закриття церков режим перейшов до масштабної агітаційно-масової атеїстичної роботи. Рішенням Бюро ЦК КПМ від 16 березня 1964 р. було ухвалено заходи щодо посилення атеїстичного виховання населення республіки, які передбачали запровадження курсу наукового атеїзму в усіх вишах, починаючи з 1964 / 65 н. р., семінарів з підготовки лекторів з атеїзму, посилення атеїстичного репертуару театрів, відповідних виставок у музеях, показ атеїстичних кінофільмів, переклад найкращих атеїстичних творів, проведення семінарів для журналістів, вивчення ступеню релігійності населення, повернення до практики впровадження «октябрин», комсомольських весілля, відкриття Будинку атеїзму, впровадження радянської обрядовості, зокрема відповідного проведення похоронів, поминок тощо. О. Олійнику належало посилити контроль за дотриманням законодавства про культу (Документи Партійного архива, 1964, спр. 31, арк. 60–70).

Однак наступні місяці показали, що це рішення не дало суттєвих результатів. Ситуація для завзятих «атеїстичних» діячів навіть погіршилася. 23 червня 1964 р. Президія ЦК КПМ (раніше Бюро ЦК КПМ – Р. Ш.) ухвалила постанову «Про роботу Кишинівського міськкому партії з атеїстичного виховання населення», де наголошувалося, що цю роботу ведуть незадовільно, «церковники» безперешкодно залучали людей до релігійних громад, а кількість обрядів і доходи церкви зростали (Документи Партійного архива, 1964, спр. 37, арк. 89, 91, 93).

Фактично визнанням власної капітуляції в боротьбі з вірою з-поміж мешканців республіки стала вказівка В. Куроєдова О. Олійнику від 27 липня 1964 р., у якій він критикував факти незаконного закриття церков, втручання в їхнє внутрішнє життя і вказував на велику кількість скарг, що надходили з цього приводу. Він також

вимагав припинити грабування майна закритих церков і робити подання про закриття церкви тільки у випадку, якщо в певному населеному пункті справді стався відхід жителів від віри. І навіть аварійні будівлі церков тепер дозволялося знімати з реєстрації тільки після того, як віряни отримують іншу будівлю. Аби вказівка не виглядала зовсім уже «капітулянтською», В. Куроедов водночас вимагав посилити нагляд за духівництвом і не допускати його впливу на молодь (Документи Партийного архива, 1964, спр. 91, арк. 68, 72, 76–77).

Що реально вийшло в результаті виконання цих вказівок: на початку 1965 р. О. Олійник у своїх звітах у ЦК КПМ повідомляв, що доходи церкви не скоротилися, а залишилися на попередньому рівні, хоча кількість діючих храмів дещо зменшилася – до 222, а священників – за рік – з 204 до 197. Незважаючи на наявні вимоги, атеїстична робота не активізувалася, а стан справ у релігійних громадах не вивчався, іноді навіть активісти хрестили своїх дітей. Зменшилися й масштаби загрози релігійної обрядовості. Наприклад, кількість хрещень скоротилася лише на 2000, з 36995 до 34898. Але водночас кількість прихожан вже не знижувалася, а доходи церкви продовжували зростати – з 2159057 руб. у 1963 р. до 2342706 руб. у 1964 р. О. Олійник це пояснював слабким інтересом місцевих рад до цього питання (Документи Партийного архива, 1965, спр. 104, арк. 15–16, 18, 146, 151, 164, 166).

Після усунення активного противника православ'я М. Хрущова і з приходом Л. Брежнєва ситуація навколо православної церкви в Молдові мала такий вигляд. У 1965 р. в республіці існувало 399 церковних будівель, функціонувало 223 церкви, зокрема 11 у містах, і 1 монастир (жіночий, у с. Жабка). По 12 церков було в Дондушенському, Котовському, Лазівському, Різінському, Ново-Аненському районах, по 15 – в Орхейському і Стрешенському, 16 – у Сорокському, 21 – у Каларашському. Однак 29 із цих 223 церков не діяли. У республіці було 373 служителі православного культу, з яких 197 священників, 5 дияконів, 171 псаломщик, але 235 із них досягли пенсійного віку (Документи Партийного архива, 1966, спр. 100, арк. 157–162, 174–175, 179).

Становище церкви почало поступово нормалізуватися, хоча, зрозуміло, боротьбу з релігією радянський режим не припиняв ніколи. Майже зникла практика закриття церков, посту-

пово послабилися репресії щодо служителів церкви, вже не так агресивно стягувалися податки з храмів. Наголос у цей період робився на посиленні атеїстичної пропаганди з-поміж населення і особливо вірян. Керівництво республіки визнало, що хрущовська кампанія зі швидкого розгрому церкви зазнала краху. Примітивні заходи із закриття церков і репресування церковного кліру дали скоріше зворотний результат і тільки сприяли прагненню мешканців домогтися відновлення діяльності храмів (Документи Партийного архива, 1965, спр. 91, арк. 17–19). Відхід від влади Хрущова, якого віряни безспідставно вважали своїм головним ворогом, породив у них нові надії на відродження церкви. Упродовж 1965 р. і наступних кількох років значно зросла кількість хрещень, вінчань і поховань за участю священників (Документи Партийного архива, 1966, спр. 100, арк. 187–188, 191). Уже в травні 1965 р. Уповноважений Ради у справах РПЦ при Раді Міністрів МРСР О. Олійник зазначав, що церковний клір і віряни буквально за останні 6–7 місяців «значно пожвавилися», подаючи дедалі нові петиції про відкриття недіючих церков (за 5 місяців – 111 із 5735 підписами). З такими вимогами не тільки з'являлися особисто до О. Олійника, а й писали листи Л. Брежнєву, О. Косигіну і А. Мікояну (Документи Партийного архива, 1965, спр. 194, арк. 10). Хоча тиск на церкву, порівняно з хрущовським періодом, дійсно відчутно знизився, але скасовувати обмеження її діяльності, відкривати раніше закриті храми, знижувати податки з православної церкви республіки влада не збиралася. Вона, як і раніше, ще виконувала приписи хрущовських років, хоч і не настільки жорстко.

Влада рішуче не знала, що робити з будівлями раніше закритих церков, яких на початок 1967 р. було 380, що у свою чергу віряни невинувато сприймали за певну лояльність. В окремих випадках священники самовільно відкривали церкви і проводили там служби, безспідставно ризикуючи потрапити до в'язниці (Документи Партийного архива, 1967, спр. 94, арк. 71–75).

Хоча партійні та радянські органи спільними зусиллями зуміли призупинити зростання популярності серед населення релігійних обрядів (за даними 1967 р. їхній відсоток залишився приблизно на попередньому рівні) і навіть закрили ще кілька православних церков (залишилося 219 храмів, з яких у 25 із різних причин служби не ве-

лися; у них служили 199 священників і 199 дияконів і псаломщиків), відзначалося подальше зростання матеріальної підтримки церкви з боку населення (з 2213472 руб. до 2361825 руб., а загальний дохід РПЦ зріс з 2047330 до 2176213 руб., переважно від виконання обрядів і продажу свічок) (Документи Партийного архива, 1968, спр. 100, арк. 86–88, 90, 92). Не вдавалося скоротити і кількість вимог про відкриття церкви. Вона майже не змінилася, причому зросла чисельність сіл, залучених у цей процес. Дратівливим для населення чинником залишалося те, що понад 360 колишніх церков, як і раніше, стояли закритими і не використовувалися за призначенням (Документи Партийного архива, 1968, спр. 100, арк. 132–133). Зростала кількість листів до Москви з вимогою відкрити церкви. Стали множитися випадки захоплення церков вірянами (Документи Партийного архива, 1968, спр. 100, арк. 194).

Щоб втримати ситуацію під контролем, 23 січня 1967 р. Уряд МРСР затвердив «Положення про комісії сприяння виконкомам міських і районних рад щодо дотримання законодавства про культури». Цього ж 1967 р. було видано збірку документів «Про релігію і церкву», у яких для лекторів і пропагандистів роз'яснювалися основи політики КПРС у релігійному питанні, йшлося про дотримання законодавства про релігійні культури. Ці питання виносили і на семінари голів райвиконкомів та секретарів сільвиконкомів (Документи Партийного архива, 1968, спр. 100, арк. 137–138).

Хоча основною формою антирелігійної роботи залишалася пропаганда, водночас почастишали каральні заходи, насамперед у вигляді штрафів за організацію нелегальних зібрань, релігійних маніфестацій (Лазівський район), організацію церкви у власній оселі. Їхні розміри становили 30–50 руб. Крім цього, почастишало складання адміністративних протоколів і матеріалів для притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які порушили законодавство про релігійні культури (Документи Партийного архива, 1969, спр. 92, арк. 112–114). У 1968 р. владі республіки за допомогою райвиконкомів вдалося переобладнати під різні цілі 85 церков, утім 295 залишалися занедбані. Істотно знизилася кількість вимог про відновлення діяльності закритих раніше церков (101 замість 167 у 1967 р.) (Документи Партийного архива, 1969, спр. 92, арк. 115–117). Однак проведене того ж року соціоло-

гічне опитування серед молоді засвідчило, що рішуче відкидають релігію тільки 44,7% молодих людей, 12,9% до неї байдужі, вірять у традиції 26,5% і глибоко вірять 10,9%. Тих, хто вагається, було всього 4,4%. Багато представників молоді були впевнені, що віра допомагає в житті (Документи Партийного архива, 1969, спр. 92, арк. 56, 58, 60–61, 63).

Ситуація, що склалася, змусила Бюро ЦК ухвалити 11 березня 1969 р. постанову, що стала поворотною в історії антирелігійної боротьби в МРСР. Тепер антирелігійну пропаганду почали вважати однією з ключових складових комуністичного виховання. Мінкульт, Держкіно, Держкомдрук мали тепер використовувати літературу, театри, кіно для пропаганди атеїзму, почалася підготовка професійних лекторів-атеїстів. Мали друкуватися відповідні методичні розробки. До атеїстичної роботи тепер були підключені стадіони, спортзали, будинки культури, бібліотеки, РАЦСи, клуби, музеї та інші організації. Регулярно тепер мали видаватися дослідження на атеїстичну тематику. Крім того, Бюро ЦК 27 серпня 1969 р. ухвалило рішення про впровадження в побут жителів республіки радянських цивільних обрядів, яке теж реалізовувалося через органи РАЦСу. (Документи Партийного архива, 1969, спр. 55, арк. 41–51, 53, 109; спр. 65, арк. 40–45). Зі свого боку 30 червня 1969 р. Уряд МРСР ухвалив постанову, яка різко посилила контроль за дотриманням законодавства про культури, особливо у фінансовій сфері (Документи Партийного архива, 1970, спр. 101, арк. 134–135, 137–138, 141–142, 146, 150, 156, 168).

У 1970 р. владі вдалося закрити ще одну церкву. Тепер у республіці їх працювало тільки 193 і ще 27 не були зняті з реєстрації, але не функціонували. У них служило 394 людини.

Хоча загалом по республіці кількість церковних обрядів порівняно з проведеними держструктурами залишилася здебільшого такою, як і була (хіба що кількість хрещень у церквах скоротилася з 54 до 51%), але зупинити поступове зростання доходів церкви не змогли навіть ухвалені Мінфіном і уповноваженим у справах культів заходи – загальний дохід РПЦ у Молдові за 1970 р. становив 2723000 руб. Крім того, у деяких районах спостерігалася зростання кількості хрещень, шлюбів і похоронів за участі священників (Котовський, Ніспоренський, Орхейський, Лазовський, Чимішлійський, Ново-Аненський та інші). Щоб

урятувати дітей від переслідувань, священники на період їхнього навчання переривали служби в церквах і намагалися не згадувати ці факти у своїх автобіографіях (Документи Партийного архива, 1971, спр. 95, арк. 88, 90, 93–94).

Висновки. Період 1962–1964 рр. – один із найскладніших і найважчих в історії православної церкви в Молдові. З одного боку, саме у цей час продовжилися гоніння храмів, що супроводжувалися агресивною пропагандою влади, спрямованою проти віри, церковного кліру і всіх вірян. З іншого боку, 1965 р. багато в чому був поворотним, коли ставлення режиму до церкви почало повільно еволюціонувати в бік менш агресивних способів придушення православ'я та відбувся перехід на здебільшого пропагандистські (а не погромні) заходи тиску на вірян (хоча кілька десятків церков було закрито і після 1964 р.). Період 1965–1966 рр. – час коли відбувалася відмова від агресивної хрущовської політики з розгрому церков. Тому влада поводитися тоді досить пасивно, намагаючись реагувати на різні явища, визначені як тогочасні порушення. Але до 1967 р. партійне керівництво почало розуміти, що ситуація розвивається не на їхню користь. Доходи церкви зростали, поступово збільшувалося охоплення громадян культовою обрядовістю, активізувалися проповідники, а серйозних заходів проти цього не здійснювалося. Тому в 1967 р. поки що на рівні Уряду було ухвалено низку положень, які суттєво регламентували діяльність церкви. У 1968 р. партійне керівництво на чолі з І. Бодюлом уже саме давало вказівки, як посилити тиск на церкву. Остаточо влада республіки активізувала цей напрямок діяльності після постанови Бюро ЦК КПМ від 11 березня 1969 р., що заклало підґрунтя для інтенсивної атеїстичної діяльності в усіх галузях життя республіки. Це сприяло деякому зниженню вприву церкви та посиленню нагляду над православними храмами, а також запровадженню податкових та адміністративних, а в деяких випадках і кримінальних покарань для порушників нових обмежувальних рішень влади.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

[Документи Партийного архива Інститута партії при ЦК КП Молдавії]. (1962). Ф. 51 «Центральний комітет Коммунистической партії Молдови» (Оп. 22), Управление Архива Общественно-Политических Организаций Республики Молдова, Кишинев, Молдова.

[Документи Партийного архива Інститута партії при ЦК КП Молдавії]. (1963). Ф. 51 «Центральний комітет Коммунистической партії Молдови» (Оп. 23), Управление Архива Общественно-Политических Организаций Республики Молдова, Кишинев, Молдова.

[Документи Партийного архива Інститута партії при ЦК КП Молдавії]. (1964). Ф. 51 «Центральний комітет Коммунистической партії Молдови» (Оп. 24), Управление Архива Общественно-Политических Организаций Республики Молдова, Кишинев, Молдова.

[Документи Партийного архива Інститута партії при ЦК КП Молдавії]. (1965). Ф. 51 «Центральний комітет Коммунистической партії Молдови» (Оп. 25), Управление Архива Общественно-Политических Организаций Республики Молдова, Кишинев, Молдова.

[Документи Партийного архива Інститута партії при ЦК КП Молдавії]. (1966). Ф. 51 «Центральний комітет Коммунистической партії Молдови» (Оп. 27), Управление Архива Общественно-Политических Организаций Республики Молдова, Кишинев, Молдова.

[Документи Партийного архива Інститута партії при ЦК КП Молдавії]. (1967). Ф. 51 «Центральний комітет Коммунистической партії Молдови» (Оп. 28), Управление Архива Общественно-Политических Организаций Республики Молдова, Кишинев, Молдова.

[Документи Партийного архива Інститута партії при ЦК КП Молдавії]. (1968). Ф. 51 «Центральний комітет Коммунистической партії Молдови» (Оп. 29), Управление Архива Общественно-Политических Организаций Республики Молдова, Кишинев, Молдова.

[Документи Партийного архива Інститута партії при ЦК КП Молдавії]. (1969). Ф. 51 «Центральний комітет Коммунистической партії Молдови» (Оп. 30), Управление Архива Общественно-Политических Организаций Республики Молдова, Кишинев, Молдова.

[Документи Партийного архива Інститута партії при ЦК КП Молдавії]. (1970). Ф. 51 «Центральний комітет Коммунистической партії Молдови» (Оп. 31), Управление Архива Общественно-Политических Организаций Республики Молдова, Кишинев, Молдова.

[Документи Партийного архива Інститута партії при ЦК КП Молдавії]. (1971). Ф. 51 «Центральний комітет Коммунистической партії Молдови» (Оп. 32), Управление Архива Общественно-Политических Организаций Республики Молдова, Кишинев, Молдова.

Șevenco, R. (2007). *Viața politică în RSS Moldovenească (1944-1961)*. Pontos.

Tihonov, L. (2004). *Politica statului sovietic față de cultele în RSS Moldovenească (1944–1965)*. Prut Internațional,

Пасар, В. (2009–2012). *Православие в Молдавии. Власть. Церковь. Верующие: в 4 томах*. РОССПЭН.

REFERENCES

[Documents of the Party Archive of the Party Institute under the Central Committee of the Communist Party of Moldova]. (1962). F. 51 «Central'nyj komitet Kommunisticheskoy partii Moldovy» – «Central Committee of the Communist Party of Moldova» (Op. 22), Upravlenie Arhiva Obshhestvenno-Politicheskikh Organizacij Respubliki Moldova, Kishinev, Moldova [in Russian].

[Documents of the Party Archive of the Party Institute under the Central Committee of the Communist Party of Moldova]. (1963). F. 51 «Central'nyj komitet Kommunisticheskoy partii Moldovy» – «Central Committee of the Communist Party of Moldova» (Op. 23), Upravlenie Arhiva Obshhestvenno-Politicheskikh Organizacij Respubliki Moldova, Kishinev, Moldova [in Russian].

[Documents of the Party Archive of the Party Institute under the Central Committee of the Communist Party of Moldova]. (1964). F. 51 «Central'nyj komitet Kommunisticheskoy partii Moldovy» – «Central Committee of the Communist Party of Moldova» (Op. 24), Upravlenie Arhiva Obshhestvenno-Politicheskikh Organizacij Respubliki Moldova, Kishinev, Moldova [in Russian].

[Documents of the Party Archive of the Party Institute under the Central Committee of the Communist Party of Moldova]. (1965). F. 51 «Central'nyj komitet Kommunisticheskoy partii Moldovy» – «Central Committee of the Communist Party of Moldova» (Op. 25), Upravlenie Arhiva Obshhestvenno-Politicheskikh Organizacij Respubliki Moldova, Kishinev, Moldova [in Russian].

[Documents of the Party Archive of the Party Institute under the Central Committee of the Communist Party of Moldova]. (1966). F. 51 «Central'nyj komitet Kommunisticheskoy partii Moldovy» – «Central Committee of the Communist Party of Moldova» (Op. 27), Upravlenie Arhiva Obshhestvenno-Politicheskikh Organizacij Respubliki Moldova, Kishinev, Moldova [in Russian].

[Documents of the Party Archive of the Party Institute under the Central Committee of the Communist Party

of Moldova]. (1967). F. 51 «Central'nyj komitet Kommunisticheskoy partii Moldovy» – «Central Committee of the Communist Party of Moldova» (Op. 28), Upravlenie Arhiva Obshhestvenno-Politicheskikh Organizacij Respubliki Moldova, Kishinev, Moldova [in Russian].

[Documents of the Party Archive of the Party Institute under the Central Committee of the Communist Party of Moldova]. (1968). F. 51 «Central'nyj komitet Kommunisticheskoy partii Moldovy» – «Central Committee of the Communist Party of Moldova» (Op. 29), Upravlenie Arhiva Obshhestvenno-Politicheskikh Organizacij Respubliki Moldova, Kishinev, Moldova [in Russian].

[Documents of the Party Archive of the Party Institute under the Central Committee of the Communist Party of Moldova]. (1969). F. 51 «Central'nyj komitet Kommunisticheskoy partii Moldovy» – «Central Committee of the Communist Party of Moldova» (Op. 30), Upravlenie Arhiva Obshhestvenno-Politicheskikh Organizacij Respubliki Moldova, Kishinev, Moldova [in Russian].

[Documents of the Party Archive of the Party Institute under the Central Committee of the Communist Party of Moldova]. (1970). F. 51 «Central'nyj komitet Kommunisticheskoy partii Moldovy» – «Central Committee of the Communist Party of Moldova» (Op. 31), Upravlenie Arhiva Obshhestvenno-Politicheskikh Organizacij Respubliki Moldova, Kishinev, Moldova [in Russian].

[Documents of the Party Archive of the Party Institute under the Central Committee of the Communist Party of Moldova]. (1971). F. 51 «Central'nyj komitet Kommunisticheskoy partii Moldovy» – «Central Committee of the Communist Party of Moldova» (Op. 32), Upravlenie Arhiva Obshhestvenno-Politicheskikh Organizacij Respubliki Moldova, Kishinev, Moldova [in Russian].

Șevcenco, R. (2007). *Viața politică în RSS Moldovenească (1944–1961)*. Pontos [in Moldavian].

Tihonov, L. (2004). *Politica statului sovietic față de cultele în RSS Moldovenească (1944–1965)*. Prut Internațional [in Moldavian]

Пасар, В. (2009–2012). *Православие в Молдавии. Власть. Церковь. Верующие: в 4 томах*. [Orthodoxy in Moldova. Power. Church. Believers: in 4 volumes] ROSSPJeN [in Russian].

Шевченко Руслан Александрович, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник, Молдавський Державний Університет, м. Кишинів, Республіка Молдова.

Shevchenko Ruslan, Doctor of Historical Sciences (Dr. habil), Leading Researcher, Moldovan State University, Chisinau, Republic of Moldova.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5203-7858>

E-mail: rsevenco@gmail.com

Одержано 15. 04. 2023